

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА: КОНСТИТУЦИОННО- ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА И ПРАКТИКА

Фирдавс Курбанов

Самостоятельный соискатель Института парламентских исследований при
Законодательной палате Олий Мажлиса

E-mail: f.kurbanov@parliament.gov.uz тел: +99890 961-66-06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19214797>

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ правовой природы парламентского контроля над исполнением государственного бюджета через призму полномочий Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Обосновывается, что бюджетный контроль, осуществляемый Законодательной палатой, представляет собой не только форму реализации контрольной функции парламента, но и самостоятельный конституционно-правовой механизм воздействия на исполнительную власть. Особое внимание уделяется институциональным особенностям контрольных полномочий Законодательной палаты, проблемам их реализации и направлениям совершенствования.

Ключевые слова: парламентский контроль, государственный бюджет, финансовый конституционализм, Законодательная палата, публичные финансы, разделение властей.

В условиях углубления демократических преобразований и усложнения механизмов государственного управления особую значимость приобретает проблема обеспечения эффективного контроля над публичными финансами. Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом государства, отражает приоритеты государственной политики и служит инструментом перераспределения национального дохода. В этой связи парламентский контроль над исполнением государственного бюджета выступает как ключевой элемент системы публичной власти, обеспечивающий подотчётность исполнительной власти и реализацию принципа верховенства права.

Теоретико-правовой анализ парламентского контроля восходит к классическим идеям разделения властей. Дж. Мэдисон подчёркивал, что «амбиции должны сдерживаться амбициями», обосновывая необходимость взаимного контроля ветвей власти [1]. В последующем Ш.Л. Монтескье рассматривал контроль как условие недопущения концентрации власти [2]. В современной доктрине данные положения получили развитие в концепции checks and balances, в рамках которой парламентский контроль выступает как институционализируемая форма ограничения исполнительной власти [3].

В юридической науке отсутствует единый подход к определению правовой природы парламентского контроля. Так, К. Штерн определяет его как юридически оформленное воздействие парламента на исполнительную власть [4], тогда как П. Кирххоф связывает его с обеспечением финансовой дисциплины и прозрачности публичного управления [5]. Российские исследователи (Л.А. Окуньков, О.Е. Кутафин)

рассматривают парламентский контроль как самостоятельный конституционно-правовой институт [6].

Представляется, что указанные подходы отражают различные аспекты единого явления. Парламентский контроль обладает комплексной природой: он одновременно является функцией парламента, самостоятельным правовым институтом и элементом механизма разделения властей. В бюджетной сфере данный контроль приобретает особую специфику, поскольку направлен на оценку законности, эффективности и целесообразности использования публичных финансов.

Концептуальное значение для понимания природы парламентского контроля имеет теория финансового конституционализма. Согласно Й. Вехнеру, парламент играет центральную роль в ограничении фискальной экспансии исполнительной власти через бюджетный процесс [7]. Аналогичной позиции придерживается А. Шик, отмечая, что без эффективного парламентского контроля бюджетная политика утрачивает устойчивость [8].

Теоретико-правовой анализ показывает, что парламентский контроль не может быть сведен исключительно к абстрактной функции парламента. В контексте деятельности Законодательной палаты он приобретает институционализированный характер и реализуется через конкретные полномочия, закреплённые в Конституции и законодательстве. В этом смысле правовая природа парламентского контроля проявляется через совокупность компетенций Законодательной палаты, направленных на проверку, оценку и корректировку деятельности исполнительной власти.

Правовые основы парламентского контроля в Республике Узбекистан закреплены в Конституции (2023), Бюджетном кодексе (2013) и Законе «О парламентском контроле» (2021). Данные акты предусматривают институциональные и процедурные формы контроля, включая рассмотрение отчётов об исполнении бюджета, парламентские запросы, слушания и деятельность комитетов.

В частности, полномочия Законодательной палаты в сфере бюджетного контроля включают:

- рассмотрение и принятие закона о Государственном бюджете;
- рассмотрение отчётов об исполнении бюджета;
- направление парламентских запросов;
- проведение парламентских слушаний;
- осуществление контроля через комитеты и комиссии.

Указанные полномочия образуют институциональную основу парламентского контроля и определяют его правовую природу. При этом принципиально важно, что контроль осуществляется не постфактум, а на всех стадиях бюджетного процесса: от утверждения бюджета до анализа его исполнения.

С теоретической точки зрения, контрольные полномочия Законодательной палаты обладают двойственной природой. С одной стороны, они являются элементом законодательной функции, поскольку связаны с принятием бюджета как закона. С другой стороны, они представляют собой самостоятельное направление деятельности, направленное на оценку деятельности исполнительной власти. Данная двойственность отражает сложный характер парламентского контроля как конституционно-правового явления.

Особое значение имеет вопрос эффективности реализации указанных полномочий. Анализ практики показывает, что, несмотря на наличие широкого спектра контрольных инструментов, их потенциал используется не в полной мере. Одной из ключевых проблем является формализация парламентского контроля, при которой рассмотрение отчётов об исполнении бюджета не сопровождается глубокой аналитической оценкой.

Существенным ограничением выступает также проблема информационной зависимости. Законодательная палата в значительной степени опирается на информацию, предоставляемую исполнительной властью, что снижает уровень независимости контроля. Как отмечает Й. Вехнер, асимметрия информации является одним из главных препятствий эффективного парламентского контроля⁴.

Кроме того, важной проблемой является отсутствие эффективных механизмов реализации результатов контроля. Парламентские решения, как правило, не сопровождаются обязательными юридическими последствиями, что снижает их практическую значимость.

Сравнительно-правовой анализ показывает, что в развитых парламентских системах эффективность контроля обеспечивается именно через усиление полномочий нижней палаты парламента. Так, в Великобритании Палата общин играет ключевую роль в бюджетном контроле, а в Германии Бундестаг обладает широкими полномочиями по мониторингу исполнения бюджета⁵.

Указанные примеры подтверждают, что эффективность парламентского контроля напрямую зависит от институциональной силы представительного органа, его способности самостоятельно формировать повестку контроля и обеспечивать реализацию его результатов.

В этой связи представляется обоснованным рассматривать парламентский контроль над исполнением государственного бюджета через призму компетенции Законодательной палаты как самостоятельный конституционно-правовой механизм, включающий:

- нормотворческое воздействие (через принятие бюджета);
- информационное воздействие (через запросы и слушания);
- оценочное воздействие (через анализ исполнения бюджета);
- политико-правовое воздействие (через формирование ответственности исполнительной власти).

Такой подход позволяет уйти от формального понимания контроля и раскрыть его реальное содержание как инструмента влияния на государственное управление.

Совершенствование парламентского контроля в Республике Узбекистан должно быть направлено на усиление институциональной роли Законодательной палаты. В частности, представляется необходимым:

- расширение аналитических возможностей комитетов;
- институционализация обязательности рассмотрения результатов контроля;
- усиление процедур парламентских слушаний;
- развитие механизмов доступа к бюджетной информации;
- повышение уровня профессиональной специализации депутатов в сфере публичных финансов.

Таким образом, парламентский контроль над исполнением государственного бюджета в Республике Узбекистан, реализуемый через полномочия Законодательной палаты, представляет собой сложный конституционно-правовой механизм, обеспечивающий подотчётность исполнительной власти и баланс властей. Его правовая природа раскрывается через совокупность конкретных полномочий, а эффективность зависит от уровня их институциональной реализации.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madison J. Federalist Papers No. 51. – 1788.
2. Montesquieu Ch. De l'esprit des lois. – 1748.
3. Ackerman B. The New Separation of Powers // Harvard Law Review. – 2000.
4. Stern K. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. – 2010.
5. Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Bd. XI. Internationale Bezüge / hrsg. von J. Isensee, P. Kirchhof. – 3. Aufl. – Heidelberg : C.F. Müller, 2013. – 1134 S.
6. Окуньков Л.А. Конституционное право России. – М., 2012; Кутафин О.Е. Конституционное право России. – М., 2001.
7. Wehner J. Legislatures and the Budget Process. – World Bank, 2006; Wehner J. Institutional Constraints on Profligate Politicians. – Cambridge, 2010.
8. Schick A. Can National Legislatures Regain an Effective Voice in Budget Policy? – OECD, 2002.